

Actividad física, deporte y salud en los ámbitos escolares

Motricidad: un espacio que trasciende la Educación Física en la escuela

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Motricidad: un espacio que trasciende la Educación Física en la escuela

Motor Skills: A Space that Transcends Physical Education in Schools

José Alberto Meza-Aguirre¹

Liliam del C. Cuartas-López²

Mayler Pamela Morales-Guardo³

Resumen

El presente artículo forma parte de un trabajo de investigación desarrollado por el Programa de Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad de San Buenaventura, acerca de otros modos de formación corporal -motricidades- desde la mismidad de los estudiantes en un colegio del sector oficial de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Por tanto, el problema deja entrever que la motricidad posibilita la creación de movimientos que permiten a los estudiantes cuidar sus propios cuerpos en relación con los demás. El propósito es describir algunos fragmentos de la investigación-acción en los que los estudiantes co-construyen experiencias corporales sensibles que les permiten el cuidado de sí y el cuidado por los otros. Entre los resultados se destaca el poder comprender el área de la Educación Física como un escenario creativo y plural para potenciar las experiencias corporales de los estudiantes con libertad y autonomía.

Palabras clave: creatividad, educación física, formación corporal, investigación-acción, motricidad.

Abstract

The present article is part of a research project conducted by the Physical Education, Recreation, and Sports program at the University of San Buenaventura. It explores alternative approaches to corporeal education —motor skills— centered on the students' selfhood in a public school in Cartagena de Indias, Colombia. Consequently, the research problem highlights how motor skills enable the creation of movements that foster students' care for their own bodies in relation to others. The purpose of this study is to describe fragments of the action-research process in which students co-construct sensitive bodily experiences that promote self-care and care for others. Among the findings, the study emphasizes the understanding of physical education as a creative and pluralistic space that enhances students' bodily experiences with freedom and autonomy.

Keywords: Physical Education, motor skills, corporeal education, action research, creativity.

¹ Universidad de San Buenaventura. Colombia, jmeza@usbctg.edu.co, <https://orcid.org/0000-0001-8095-8611>

² Universidad de San Buenaventura. Colombia, liliam.cuartas@usbctg.edu.co, <https://orcid.org/0000-0002-0471-7418>

³ Institución Universitaria Mayor de Cartagena. Colombia, calidadacademica@umayor.edu.co, <https://orcid.org/0000-0003-1905-8555>

1. Introducción

Tradicionalmente, en los espacios escolares, la Educación Física se interpretaba como una disciplina encargada de favorecer las destrezas y las habilidades motoras de los cuerpos. Como disciplina pedagógica es capaz de potenciar la integralidad de los sujetos a partir de los movimientos del cuerpo humano desde diferentes manifestaciones: recreativas, deportivas, físicas. De acuerdo con Aguilera (2022):

Aunque en un sentido amplio el concepto de educación física abarca el conjunto de formas de practicar los ejercicios físicos con un fin educativo en la pedagogía contemporánea, el concepto de educación física constituye el proceso pedagógico que se realiza en las escuelas encaminado al desarrollo de las capacidades del rendimiento físico del individuo sobre la base del perfeccionamiento morfológico y funcional del organismo. (p.8)

En este orden de ideas, estamos frente a una asignatura que se ocupa del trabajo de las cualidades físicas y el equilibrio socioemocional de los estudiantes en los contextos escolares.

Por lo tanto, la escuela se convierte en el espacio donde los cuerpos tienen la posibilidad de formarse a partir de la complejidad de la norma, las pedagogías, las didácticas y las estructuras curriculares. Sin embargo, el horizonte teórico que se pretende en este artículo se desarrolla desde otra perspectiva de la educación física: la motricidad. Sobre todo, porque en los contextos educativos vulnerables «las aulas, en los cursos de motricidad humana, deben repensarse de manera que permitan el desarrollo de otras cualidades, más allá de las físicas, tales como la emoción, la razón, la sensibilidad, la percepción, la imaginación» (Sérgio, 2006, p. 28).

De ahí que la motricidad, como experiencia humana, trasciende las prácticas convencionales de la Educación Física y permite que los estudiantes exploren sus espacios y sus formas de ser y estar en un mundo compartido para construir experiencias con los otros. Para Bahamón et al. (2010), «la motricidad, como camino de vivenciación y configuración de tejido social, fortalece la integridad a partir de la relación de la persona con el otro y con el contexto, contribuyendo a la formación de un pensamiento crítico, consciente, autónomo y propositivo» (p. 2).

Así, la motricidad se configura como un aspecto transversal de la clase de Educación Física, convirtiéndola en un escenario propicio para los lenguajes y los aprendizajes de lo corpóreo a partir de lo vivencial y lo relacional de las experiencias corporales. Experiencias que forman sincronías entre los cuerpos para crear estallidos significativos de aprendizajes, vivencias, costumbres y saberes contextualizados.

2. Metodología

El proceso metodológico del estudio se desarrolló sobre la base de una perspectiva cualitativa dinamizada a partir de la investigación-acción, entendida por Alban et al. (2020) como la acción que permite la participación de los propios actores en las problemáticas identificadas para lograr sus transformaciones. En este sentido, los participantes directos en el estudio son 120 estudiantes de media académica y los profesores investigadores de la Universidad de San Buenaventura. Los momentos que se adaptaron para el despliegue de la metodología son los siguientes:

Diálogo como reflexión

Son diálogos entre estudiantes e investigadores. Aquí, los participantes reflexionan sobre sus experiencias, saberes e imaginarios acerca de los problemas que afectan a los cuerpos en los escenarios por donde transitan: la escuela, la calle, el barrio, la ciudad, etc. Sobre todo, porque «la potencia del diálogo está en salir del espacio individual para encontrarse con el otro y reconocerlo en la particularidad de su mirada y de sus preguntas» (Flores & Vega, 2019, p.170). Las voces de los actores conllevan a la comprensión colectiva de la problemática que se expone. Estos diálogos son guiados por preguntas orientadoras permitiendo la reflexión crítica y la discusión. Toda la información queda registrada en notas de campo, y posteriormente se identifican los intereses y las temáticas susceptibles de trabajarse.

Diseño y ejecución del plan de acción

La acción colectiva de los participantes les permitió reflexionar que para «desarrollar un plan se requiere de la organización, jerarquización de los problemas existentes, por los actores implicados, porque son ellos los que deben seleccionar, proponer las posibles alternativas» (Requena Bolívar, 2018, p. 293).

Interpretación

Según Aceituno et al. (2021), «consiste en la redacción de los hallazgos obtenidos, pero enriquecidos con nuestros referentes previos» (p. 66). Lo que indica que los participantes registran los alcances de las actividades, identificando los principales significados, aprendizajes y dificultades.

3. Resultados

Por tratarse de una investigación-acción, los resultados se presentan a la luz de los tres momentos del proceso investigativo.

Tabla 1
Círculos de reflexión

	Palabras con repitencia en las respuestas	Palabras con más repitencia
¿Cuáles son los problemas que afectan nuestras motricidades en el contexto?	Abuso sexual, maltrato infantil, agresiones físicas, agresiones verbales, autolesiones, falta de escenarios deportivos, falta de zonas verdes, alimentación no balanceada, el alcoholismo.	Abuso sexual
	Actividades con repitencia en las respuestas	Actividad con más repitencia
¿Qué actividades podemos proponer para trabajar este tema?	Deporte para niños, danzas, experiencias de movimientos, cantos infantiles, dibujos, rondas infantiles, autorretratos, películas, expresiones corporales.	Experiencias corporales

La tabla muestra que los estudiantes e investigadores identificaron los principales problemas que afectan el cuerpo en el contexto, así como posibles estrategias para abordarlos. En ambos casos se escogió el aspecto con más repitencia para orientar el plan de acción.

Resultado 1. Diseño y ejecución del plan de acción

Este momento de la investigación se desarrolló en dos fases:

Fase 1. Diseño del plan de acción.

- **Título de la estrategia:** El cuidado de las motricidades a través de las experiencias de movimiento en el contexto escolar.
- **Propósito.** Promover el cuidado de las motricidades de los niños a través de experiencias de movimiento en el contexto escolar.
- **Metodología.** Actividades ritmo-expresivas de participación colectiva. Por iniciativa de los estudiantes se organizan grupos de trabajo y se concretan las actividades con movimientos libres musicalizados y dramatizaciones cortas utilizando como técnica la pantomima.
- **Revisión y sugerencias sobre el contenido de las actividades.** Aquí, los investigadores observaron en escena las actividades organizadas por los estudiantes y aprobaron su ejecución.

Fase 2. Ejecución del plan de acción.

Para conveniencia de este artículo se registra una de las actividades realizadas en el proceso de investigación:

- Nombre de la actividad: expresiones corporales de alerta en contra del abuso sexual reflejado en la Figura 1 que muestra los movimientos y las expresiones de cuerpos que están siempre alertas frente a las amenazas del abuso sexual. De esta manera, la actividad es perfeccionada por los estudiantes con el seguimiento de los investigadores.

Figura 1
Sensibilidad corporal

Autor: José Meza / 14 octubre 2024

La Figura 2 da a conocer la puesta en escena de los estudiantes de la media académica frente a la población de básica secundaria. Es importante anotar que las actividades se presentan en varios escenarios: en la básica primaria, secundaria, transición y comunidad de padres de familia.

Figura 2
Formación colectiva acerca del cuidado del cuerpo

Autor: José Meza /14 septiembre 2023

Resultado 2. La interpretación

De acuerdo con el trabajo desarrollado por los participantes en la investigación-acción se muestra la siguiente tabla.

Tabla 2
Síntesis del proceso de investigación-acción

Nombre de la actividad	Expresiones corporales de alerta en contra del abuso sexual
Alcances	Estudiantes de media académica en escena: 120 Beneficiarios: 800 estudiantes de básica secundaria, 500 de básica primaria y 100 estudiantes de transición
Aprendizajes	Desarrollo de la creatividad. Trabajo en equipo. Prevención del abuso sexual
Dificultades	El tiempo asignado para trabajar las actividades con los diferentes beneficiarios

Nota: Elaboración propia

4. Discusión y conclusiones

Pensar el área de la educación física como una posibilidad creativa es entrar al mundo de la motricidad y las experiencias de movimiento con libertad y autonomía. Cabrera (2021), expresa que «la motricidad humana juega un papel importante en la personalidad, emocionalidad

y las creencias del ser corpóreo en los escenarios de aprendizaje» (p. 451). Ello implica que los estudiantes participantes del proceso de las motricidades en la escuela experimenten el deseo y la intención de apoyar libremente desde sus propias corporalidades las transformaciones del contexto.

Ahora bien, se considera que «los nuevos paradigmas consideran el movimiento como una de las manifestaciones de la motricidad, la cual se centra en un ser humano multidimensional» (González Correa et al., 2010, p. 178). Indica entonces, que los movimientos del cuerpo en perspectiva de motricidad potencian la formación integral de las personas, superando los mecanicismos tradicionales de las prácticas corporales en las clases de Educación Física. Por lo que «los cuerpos en movimiento activan formas de ser, saber y de relacionarnos con otros cuerpos» (Firmino et al., 2023, p. 324). A modo de cierre, consideramos que el trabajo desarrollado por los estudiantes en esta investigación les permite explorar autonomías y lenguajes corporales para el cuidado de sus propios cuerpos y de los demás.

5. Referencias bibliográficas

- Aguilera, A. R. (2022). *Teoría y metodología de la Educación Física y el deporte escolar*. Editorial Pueblo y Educación.
- Alban, G. P. G., Arguello, A. E. V., & Molina, N. E. C. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas y de investigación-acción). *Recimundo*, 4(3), 163-173. [https://doi.org/10.26820/recimundo/4.\(3\).julio.2020.163-173](https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173)
- Aceituno Huacani, C., Alosilla Robles, W., & Moscoso Paricoto, I. (2021). *Discusión de resultados*. <https://hdl.handle.net/20.500.12390/2256>
- Bahamón Cerquera, P. E. B., Vargas Polanía, E. F. V., & Cuellar Santos, J. C. (2010). *Motricidad humana y tejido social, un ideal hacia la trascendencia*. <https://n9.cl/xjgilz>
- Cabrera, L. (2021) La motricidad humana: Ciencia corpórea para el despertar del ser docente. *Revista EDUCARE-UPEL-IPB-Segunda Nueva Etapa*, 25(3),438-453. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v25i3.1507>
- Firmino-Castillo, M. R., González, D. F. G., & Brito Bernal, T. F. (2023). Destellos entre mundos y cuerpos. *Revista Brasileira de Estudos em Dança*, 1(1), 318-52. <https://doi.org/10.58786/rbed.2022.v1.n1.52364>.
- Flores, P., & Vega, R. (2019). El diálogo como método. *Index-revista de Arte Contemporáneo*, (7). <https://doi.org/10.26807/cav.v0i07.214>
- González Correa, A. M., & González Correa, C. H. (2010). Educación física desde la corporeidad y la motricidad. *Hacia la Promoción de la Salud*, 15(2),173-187. <https://r.issu.edu.do/3f>
- Requena Bolívar, Y. C. (2018). Investigación Acción Participativa y Educación Ambiental. *Revista Científica*, 3(7),289-308. <https://r.issu.edu.do/3t6>
- Sérgio, M. (2006). Motricidad Humana, ¿cuál es el futuro? *Pensamiento educativo*, 38(1),14-33. <https://dialnet.unirioja.es/revista/27348/V/38?anualidad=2006>